

МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИ — ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ФАЛСАФИЙ ВА ИЖТИМОЙ АСОСЛАРИ

Шакарров Акмал Исмаилович,

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Бошқарув самарадорлиги
Агентлигининг Навоий вилояти филиали кадрлар маъмуриятчилиги бўлими бош инспектори*

Аннотация: Мазкур мақолада фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини такомиллаштиришнинг ижтимоий-фалсафий асослари таҳлил қилинган. Маҳалланинг фуқаролик жамияти институти сифатидаги ўрни, унинг жамиятда ижтимоий адолат, ижтимоий барқарорлик ва фуқаролик фаоллигини шакллантиришдаги аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, давлат ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги муносабатлар диалектик ёндашув асосида ёритилган. Мақолада фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, маҳалла институтини такомиллаштиришга қаратилган амалий ва назарий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши, маҳалла, фуқаролик жамияти, ижтимоий адолат, жамоавий онг, фуқаролик фаоллиги, демократия, диалектика, ижтимоий институт, инсонпарварлик.

Аннотация: В данной статье анализируются социально-философские основы совершенствования деятельности органов самоуправления граждан. Раскрывается роль махалли как института гражданского общества и её значение в формировании социальной справедливости, социальной стабильности и гражданской активности в обществе. Кроме того, на основе диалектического подхода рассматриваются взаимоотношения между государством и органами самоуправления граждан. В статье также разработаны практические и теоретические рекомендации, направленные на повышение социальной активности граждан и совершенствование института махалли.

Ключевые слова: самоуправление граждан, махалля, гражданское общество, социальная справедливость, коллективное сознание, гражданская активность, демократия, диалектика, социальный институт, гуманизм.

Abstract: This article analyzes the socio-philosophical foundations for improving the activities of citizens' self-governing bodies. It reveals the role of the mahalla as an institution of civil society and its significance in fostering social justice, social stability, and civic engagement within society. In addition, the relationship between the state and citizens' self-governing bodies is examined through a dialectical approach. The article also develops practical and theoretical recommendations aimed at enhancing citizens' social participation and improving the mahalla institution.

Keywords: citizens' self-governance, mahalla, civil society, social justice, collective consciousness, civic engagement, democracy, dialectics, social institution, humanism.

Кириш (Introduction).

Бугунги кунда жаҳон миқёсида фуқаролик жамияти институтларининг роли тобора ошиб бормоқда. Жамиятда демократик тамойилларни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, ижтимоий адолатни таъминлашда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари муҳим механизм сифатида майдонга чиқмоқда.

Одамлар доимо турли ижтимоий-иқтисодий масалалар сабабли муносабатга киришади ва доимо ҳамкорликка муҳтож. Шахслар маслаҳатчиларга муҳтож ва бу ташкилотлар учун ҳар қандай турдаги муаммоларни ҳал қилишнинг қулай усули ҳисобланади.

Кўпгина постсовет давлатларида, фуқаролар ташкилий ёки ҳужжат билан боғлиқ масалаларини одатда маҳаллий ҳукумат ёки нодавлат ташкилотлар орқали ҳал қилишга ҳаракат қилишади.

Дарҳақиқат, қўшничиликда бир-бирига яқин яшовчи одамлар кўринмас ришталар билан боғланган деб ҳисобланади. Бугунги кунда одамлар ўртасидаги ҳақиқий мулоқот технологик ривожланиш туфайли катта муаммога айланди. Бир томондан, технология бизга муаммоларимизни кўп вақт сарфламасдан ҳал қилиш имконини берди, иккинчи томондан, биз атрофимизда яшовчи одамлар билан ҳақиқий алоқани йўқотмоқдамиз.

Ривожланган мамлакатларда одамлар кўшниларига қизиқишмайди, чунки уларга керак эмас. Улар бир-бирларини қўшни деб билишади, лекин аслида улар бегона.

Назаримизда, инсоният учун “Менда бошқаларнинг муаммоларига аралашиниш, ёрдам бериш ёки ҳал қилиш учун вақт йўқ” шиоридан фойдаланиш одатий ҳолга айлангандек. Эҳтимол шу сабаб, бир-бирига яқин яшовчи инсонлар ҳақиқатан ҳам бир-биридан узоқда.

Давлатлар жамият аъзолари ўртасида муносабатларни ўрнатиш учун улар бир нечта турдаги ва ихтисосликдаги институтларни яратишга ҳаракат қилишади. Шу сабабли турли мамлакатларда турли хил нодавлат ташкилотлари мавжуд. Улар турлича номланади, масалан, фондлар, жамғармалар, нотижорат ва ихтиёрий уюшмалар, хайрия ташкилотлари, нафақат фойда олиш учун яратилган компаниялар ва бошқалар.

Мамлакатимизда эса бу мақсадда ўзига хос ноёб институт, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, хусусан маҳалла институти, миллий анъаналарга таянилган ҳолда, жамият бошқарувининг ўзига хос шакли сифатида намоён бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 127-моддасида кўра шаҳарчалар, қишлоқлар ва овулларда, шунингдек шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ва овуллардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни фуқароларнинг манфаатларидан, ривожланишнинг тарихий ўзига хос хусусиятларидан, шунингдек миллий қадриятлардан, маҳаллий урф-одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда, қонунга мувофиқ мустақил равишда ҳал этишга ҳақли эканлиги белгиланган [1].

Ушбу тушунча “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 1-моддасида ҳам алоҳида мустаҳкамлаб қўйилган [2].

Мамлакатимизни барқарор ривожлантириш, халқимиз фаровонлигини ошириш, фуқароларимизни ўз ҳаётидан рози бўлиб, эртанги кунга қатъий ишонч билан муносиб ҳаёт кечиришини таъминлаш бўйича олдимизга қўйган мақсад ва вазифаларни изчил амалга оширишда жамиятнинг энг муҳим бўғини ҳисобланган маҳалла институтининг ўрни ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Маҳалла жамиятда тинчлик-тотувлик, ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат ва ҳамжиҳатлик муҳитини мустаҳкамлаш, миллий урф-одат ва қадриятларни асраб-авайлаш, оилалар жипслилигини таъминлаш, соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, аҳолининг кундалик муаммоларини ҳал этишда халқимизга энг яқин ижтимоий тузилма ҳисобланади [3].

Маҳалла нафақат маъмурий тузилма, балки ижтимоий назорат, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, маънавий-ахлоқий тарбия маркази сифатида ҳам фаолият юритади.

Маҳалланинг жамият ҳаётидаги ўрнини ошириш ҳамда соҳада бошқарув тизимини такомиллаштириш мақсадида маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспектори жамоатчилик асосида фаолият юритадиган “маҳалла еттилиги”ни ташкил қилади [4].

Улар ўзларига юклатилган 50 дан ортиқ вазифалари ҳамда қонунда белгиланган ваколатларини амалга ошириш, шунингдек коллегиял қарорлари асосида кўрсатиладиган турли

ижтимоий ёрдам ва хизматлар орқали фуқаролик жамиятини шакллантиришда муҳим бўғин бўлиб келмоқда.

Мавзунинг долзарблиги ҳам шундаки, ҳозирги ислоҳотлар даврида маҳаллалар фаолиятини такомиллаштириш фақат ташкилий жиҳатдан эмас, балки фалсафий нуқтаи назардан ҳам кўриб чиқилиши лозим.

Адабиётлар шарҳи (Literature Review).

Назарий жиҳатдан қарайдиган бўлсак, маҳалланинг тарихий пойдевори ўрта асрларга (Фаробий ва Маҳмуд Қошғарий, XI-XII асрлар) бориб тақалади.

Яъни, Ўзбекистон ҳудудига ўзини ўзи бошқариш тизими қадим замонлардан маҳалла шаклида ривожланиб келган. Осиё қитъаси ва мусулмон Шарқида давлат тузилиши тажрибаси ва бошқаруви ўз хусусиятлари ва анъаналарига эга. Ислоҳ кириб келишидан олдин пайдо бўлган маҳалла маълум бир, катта бўлмаган ҳудудда яшовчи, нафақат кўшничилик муносабатлари билан, балки ички хулқ-атвор қоидалари, маънавий-ахлоқий меъёрлар, юз йилликлар давомида шаклланиб келган урф-одатлар ва анъаналар билан ўзаро боғлиқ одамларнинг жамоаси кўринишида мавжуд бўлган [5].

Аммо, ушбу мақола Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин, яъни 1991 йилдан кейин маҳаллалар бўйича назарий тадқиқотларни ўз ичига олади.

Халқаро тадқиқотчиларнинг бу институт ҳақидаги фикри шундан иборатки, у фуқаролик жамияти нуқтаи назаридан анча мураккаб [6]. Халқаро ташкилотларнинг таҳлилий ва танқидий ёндашувларида эса ушбу ўзини-ўзи бошқариш институтларининг айрим камчиликлари ҳам кўрсатилган [7].

Миллий ҳуқуқшунос олимлар маҳаллани ёрдам кўрсатишда адолат тамойилларига амал қиладиган, самарали ўзини ўзи бошқариш институти деб ҳисоблашган [8].

Ўзбекистоннинг фуқаролик жамияти институтларининг мамлакатни янгилаш ва модернизация қилишдаги роли ва аҳамиятини оширишдаги тажрибаси жаҳон ҳамжамияти, олимлар томонидан кўп ўрганилганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Хусусан бир қатор олим ва мутахассислар Ўзбекистондаги ушбу институт ҳақида кўплаб тадқиқот олиб боришган ва ўрганишган. Жумладан: Италияда фаолият юритувчи ташкилот бош қотиби Марият Ботарел “ноёб маҳалла институтининг фаолияти алоҳида қизиқиш уйғотди, бу нафақат фуқаролик жамиятининг пойдевори, балки демократия учун ҳам буюк мактабдир. Бундан ташқари, институт ижтимоий интеграцияни таъминлашнинг муҳим механизми ҳисобланади. Ҳозирда бизнинг ташкилотимиз Европа жамоатчилигини Ўзбекистоннинг бу йўналишдаги тажрибаси билан таништириш бўйича иш олиб бормоқда” - дейди [9].

Яна бир немис олими, сиёсатшунос Артур Файнберг “Маҳалла жамиятнинг ёшларни инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан тарбиялаш ва таълим бериш воситаси” эканлигини таъкидлайди [10].

Фалсафий нуқтаи назардан ўзини ўзи бошқариш тушунчаси инсоннинг ижтимоий субъект сифатида шаклланиши билан узвий боғлиқдир. Инсон жамият аъзоси сифатида фақат бошқарув объекти эмас, балки бошқарув субъекти ҳам ҳисобланади.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари жамиятда ижтимоий онг, ижтимоий масъулият ва эркинлик каби категорияларни амалий жиҳатдан ифода этувчи институт сифатида майдонга чиқади. Маҳалла фуқароларнинг ўзаро муносабатларида ахлоқ, одоб, бағрикенглик ва ҳамжиҳатлик сингари қадриятларни мустаҳкамлайди.

Фалсафа тарихида жамоавий бошқарув ғоялари Шарль Монтескье, Георг Гегель, Жон Локк асарларида давлат ва жамият муносабатлари орқали талқин этилган. Уларнинг қарашларида жамият давлатдан мустақил фаол институт сифатида кўриш зарурати асослаб берилган [11,12,13].

Тадқиқот методлари (Research methods).

Тадқиқотнинг методологик асосини фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари доир тадқиқотлар олиб борган хориж ва ўзбекистонлик олимлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг маъруза ва нутқлари ташкил қилади.

Мазкур тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, институционал таҳлил, контент таҳлил, функционал таҳлил, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез каби илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, улардан фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолият самарадорлигини оширишда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг назарий аҳамияти шундаки, мақолада илгари сурилган таклиф ва тавсиялардан “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти”, “Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти”, “Ижтимоий иш”, “Маҳаллий бошқарув” каби фанларни ўқитишда фойдаланиш мумкин.

Маълумот манбалари сифатида қонунлар, илмий мақолалар, халқаро ташкилотлар ҳисоботлари, монографиялар ҳамда халқаро мутахассислар хулосаларидан фойдаланилди.

Натижалар (Results).

Ўрганишлар ва таҳлилларимиздан келиб чиқиб айтишимиз мумкин-ки, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини такомиллаштиришнинг ижтимоий асослари куйидагилардан иборат:

1. Ижтимоий эҳтиёж ва манфаатлар

Ҳар қандай институт жамият эҳтиёжларидан келиб чиқиб шаклланади. Маҳалла аҳолининг кундалик муаммоларини маҳаллий даражада ҳал этиш, кам таъминланган ижтимоий қатламни кўллаб-қувватлаш вазифаларини бажаради. Бу фалсафий нуқтаи назардан инсонпарварлик (гуманизм) тамойилининг амалий ифодасидир.

2. Ижтимоий адолат ва тенглик тамойили

Ўзини ўзи бошқариш органлари ижтимоий адолатни қарор топтиришда воситачи ролини бажаради. Кам таъминланганлар, ногиронлар, кекса фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилиш маҳалланинг ижтимоий функцияларидандир. Фалсафада адолат жамият барқарорлигининг муҳим мезони сифатида эътироф этилади.

3. Жамоавий онг ва ҳамжиҳатлик

Маҳаллада жамоавий бошқарув жамоатчилик фикри орқали амалга ошади. Бу ҳолат фуқароларда ижтимоий масъулият ва фаолликни шакллантиради. Фалсафада жамоавий онг ижтимоий онгнинг шакллари (ахлоқ, ҳуқуқ, дин, ғоя) орқали ифодаланади.

Муҳокама (Discussion).

Ўзбек маҳаллалари, Европадаги коммуналардан фарқли ўлароқ, мамлакатнинг барча шаҳарлари, шаҳарчалари ва қишлоқ аҳоли пунктларида мавжуд бўлиб, ҳар бир маҳаллада яшовчи фуқароларнинг турли хил ижтимоий таркиби ва келиб чиқишига эга.

Давлат ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги муносабатлар қарама-қаршилик эмас, балки ўзаро тўлдирувчи муносабатлардир.

Давлат - ҳуқуқий асос яратади, норматив ҳужжатлар қабул қилади, молиявий кўллаб-қувватлайди.

Фуқаролар йиғини эса аҳоли муаммоларини ва манфаатларини ифодалайди, ижтимоий назоратни амалга оширади, жамоатчилик фикрини шакллантиради.

Фалсафий жиҳатдан қарайдиган бўлсак ушбу муносабатлар “умумий–хусусий”, “марказ–худуд” диалектикаси асосида шаклланади.

Фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш масаласини фалсафий зарурат сифатида кўришимиз мумкин. Яъни фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари самарадорлиги тўғридан-тўғри аҳолининг фаоллигига боғлиқ. Агар фуқаролар қарор қабул қилиш жараёнида пассив бўлса, бу органлар расмий тузилмадан нарига ўтмайди. Фалсафий нуқтаи назардан фаол иштирок — бу шахснинг ижтимоий субъектга айланиш жараёнидир. Маҳалла ҳаётида, унинг йиғинларида иштирок этиш, ташаббус кўрсатиш, жамоат ишларида фаол қатнашиш инсонни ижтимоийлашув жараёнида муҳим омилга айланади.

Мазкур ҳолатни давлат ва ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги муносабатлар диалектикаси дейишимиз мумкин.

Фалсафада диалектика — қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши ҳақидаги таълимот ҳисобланади. Давлат ҳокимияти ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги муносабатлар ҳам ана шу диалектик қонуниятларга бўйсунди.

Юқорида таъкидлаганимиздек, бир томондан, давлат ҳуқуқий асос яратиб беради, иккинчи томондан, маҳалла халқ манфаатларини давлатга етказувчи механизм сифатида хизмат қилади. Бу ўзаро таъсир демократиянинг амалий кўринишини таъминлайди.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши жамият тараққиётининг табиий натижасидир. Инсоннинг ижтимоий фаоллиги ошган сари унинг бошқарувда иштирок этишга бўлган эҳтиёжи кучаяди.

Маҳалла фуқароларнинг ижтимоийлашув жараёнини таъминловчи муҳим макон бўлиб, унда шахснинг жамоага дахлдорлик ҳисси шаклланади. Бу эса фалсафада ижтимоий борлик ва ижтимоий онг диалектикасининг амалий кўриниши ҳисобланади. Ижтимоий онг шакллари - ҳуқуқий, ахлоқий, сиёсий онг маҳалла фаолиятида ўзаро узвий боғлиқ ҳолда намоён бўлади.

Хулоса (Conclusion).

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари жамиятнинг ижтимоий барқарорлигини таъминловчи муҳим институт ҳисобланади. Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг самарали фаолият юритиши фуқаролик жамиятининг мустақамланишига хизмат қилиб, ижтимоий адолатнинг таъминлайди ва аҳолининг ҳаёт сифатини оширади.

Шу сабабли маҳаллага маъмурий институт сифатида эмас, балки миллий фалсафий цивилизациянинг тирик модели сифатида қаралиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш институти Ўзбекистонда ўзининг тарихи, ихчамлиги ва ўзига хослиги билан ажралиб турадиган маҳаллий ҳокимият органи сифатида кўришилиши ва тадқиқ қилиниши керак.

Маҳалланинг ривожини — жамият тараққиётининг фалсафий мезони ҳисобланади. Ўзбекистондаги маҳалла, ўзини ўзи бошқаришнинг қадимий институти бўлиб, самарали жамоатчилик сифатида ўзининг ноёб ролини сақлаб қолмоқда.

Ушбу институтни Ўзбекистонда демократия мактаби сифатида барқарор ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу ерда одамлар бирлашади, ўз қарашлари ва таклифлари билан ўртоқлашади, муҳокама қилади ва ўз муаммоларига ечим топади.

Мамлакатимизнинг маҳалла институти деб номланган ўзига хос тажрибасидан кучли фуқаролик жамиятини куриш сари интилаётган жамиятлар ўз муаммоларини ҳал қилишда фойдаланиши мумкин.

Фойдаланилган дабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. — Т.: Ўзбекистон. 2023. Янги таҳрир. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон).

2. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 12.02.2025 й., 03/25/1027/0132-сон

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 апрелдаги “Аҳоли муаммолари билан ишлашда маҳалла институтининг мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5700-сон Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.04.2019 й., 06/19/5700/2875-сон.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-209-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/209/0966-сон.

5. Ваҳобов А. Давлат ҳокимиятининг маҳаллий бошқарув ва ўзини ўзи бошқариш органлари // Ўзбекистон Республикаси мустақил давлат. — Тошкент: Адолат, 1995. — Б. 142–143.

6. Mackenzie Abramson, D. (1998). From Soviet Mahalla: Community and Transition in Post-Soviet Uzbekistan (Ann Arbor: UMI Dissertation Services, 1998) p.30.

7. (2002) USAID (2002). “Assessment of Intergovernmental Relations and Local Governance in the Republic of Uzbekistan”, USAID, Central Asian Republics Local Government Initiative Phase II, p. 56.
8. Ismailova G., (2014). Mahalla- citizens’ self-government institution. From a strong state to a strong civil society. “Akademiya”, Tashkent. Pp. 103-114.
9. <https://www.un.int/uzbekistan/fr/news/uzbekistans-experience-and-international-best-practices-sphere-civil-society-development>.
10. Faynberg A. Uzbek mahalla: traditions are the basis of state and security. Fuqarolik jamiyati. - Toshkent, 2005. - P.570
11. Шарль Луи Монтескье. Қонунлар руҳи ҳақида. — М.: Политиздат, 1955.
12. Гегель Г. Работы разных лет. Том 2. – Москва, 1973. – С. 50.
13. Жон Локк. Давлатни бошқариш ҳақида икки рисола. Лондон. Кембридж Университети. 1988 йил.